

El test de Desarrollo Situacional de Competencias Socioemocionales (DCSE-J) es un instrumento psicoeducativo que busca evaluar las competencias socioemocionales de los jóvenes a partir de situaciones de la vida cotidiana. Este instrumento fue construido por investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido aplicado a jóvenes de España, donde ha demostrado tener consistencia y validez. No obstante, para poder aplicar el DCSE-J a adolescentes colombianos, fue necesario adaptarlo no solo lingüísticamente sino contextualmente

Adaptación lingüística

El test original utiliza un lenguaje coloquial propio del español de España. Sin embargo, el español de Colombia difiere del español de España a nivel fonético, léxico y sintáctico. Por ello, fue necesario adaptar el lenguaje del test para que sea comprensible para los jóvenes colombianos.

Adaptación contextual

Además de la adaptación lingüística, también fue necesario adaptar las situaciones presentadas en el test con el fin de que sean relevantes para los jóvenes colombianos. Las situaciones del test original pueden no ser representativas de las situaciones que experimentan los jóvenes colombianos. Por ello, fue necesario adaptar las situaciones para que sean más cercanas a la realidad de los adolescentes colombianos.

María Alejandra Garzón González

CC 1.016.086.358

Lingüista, Universidad Nacional de Colombia